

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS NA INCLUSÃO ACADÊMICA ATRAVÉS DO PROJETO ZOO LIBRAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Amanda da Silva Tavares¹
Marcos Gomes Barbosa²
Nelma Pinheiro Fragata Beltrão³

¹Bacharel em Zootecnia – Universidade Federal do Amazonas, amandatavares0261@gmail.com

¹Licenciatura em Educação Física – Universidade Federal do Amazonas, mgbifam@gmail.com

³Doutora em Zootecnia – Universidade Federal do Amazonas, fragatta1@hotmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19869366

Resumo: A inclusão da pessoa surda no ambiente acadêmico é um desafio constante nas instituições de ensino superior, devido ao desconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) por grande parte da comunidade acadêmica. Nesse contexto, projetos de extensão relacionados a Libras e a interação entre ouvintes e surdos são fundamentais para fortalecer a inclusão social e educacional. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência vivenciada pelos discentes do curso de Zootecnia do ICSEZ/UFAM durante a participação no projeto de extensão Zoo Libras, destacando a importância da Libras para a inclusão da comunidade surda no ambiente universitário. Este trabalho foi desenvolvido por acadêmicos do curso de Zootecnia, por meio de atividades voltadas à sensibilização da comunidade acadêmica sobre a importância da Libras. Durante o desenvolvimento das atividades, foram promovidos encontros com membros da comunidade surda e seus colaboradores. Entre as ações realizadas, destaca-se a elaboração de um glossário de sinais em Libras, construído em parceria com pessoas surdas, considerando as variações regionais da língua. A participação no projeto possibilitou a ampliação do conhecimento dos discentes acerca da Libras e da realidade vivenciada pela comunidade surda e, a interação entre ouvinte e surdo contribuiu para a compreensão das dificuldades enfrentadas. A construção do glossário de sinais também representou um importante instrumento para facilitar o aprendizado e a difusão da Libras no meio acadêmico. Por fim a experiência proporcionada pelo projeto Zoo Libras demonstrou a relevância de iniciativas que promovem a inclusão da comunidade surda nas universidades.

Palavras-Chaves: Educação Inclusiva; Extensão Universitária Inclusão; Libras.